

TOPLUMUN SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞLERİ ALGILAMA DÜZEYLERİ

Yusuf SÖYLEMEZ

Öğretmen, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi, Malatya/Türkiye, 0000-0002-4290-9322

Nurgül SÖYLEMEZ

Öğretmen, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Malatya/Türkiye, 0000-0001-9158-6219

Buğrahan CANPOLAT

Öğretmen, Cengiz Topel Ortaokulu, Mersin/Silifke/Türkiye, 0000-0002-3731-5597

Latif KARAKULA

Öğretmen, Çomak Ortaokulu, Adıyaman/Besni/Türkiye, 0000-0002-7278-396x

Mahmut PERİ

Öğretmen, Meb. Battalgazi/Malatya, Türkiye, 0000-0002-9895-5408

Giriş

İletişim, bilginin, düşüncenin, duygunun ve becerinin simgeler kullanılarak aktarılmasıdır. İletişim ileten ve iletilen olmak üzere ikiye ayrılır. İletişim kavramıyla ilgili tanımların tamamına yakını simgeler aracılığıyla bir kişi veya gruptan diğerine giden ve geri dönüşü olan toplumsal etkileşimden söz edilmektedir.

Sosyal iletişimin günümüze kalan en önemli kültür varlıkları, ilkel mağara devri insanlarına dayanan, görsel iletişimin başlangıcı olarak tanımlanan simgeler ve resimlere oluşmaktadır. Aynı zamanda iletişim kurma becerisi yaşamı paylaşmaktır(1).

İletişim, Ana Britanica sözlüğünde “bireyler arasında ortak bir simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi alışverişi”, TDK Öz Türkçe Sözlük, “kişiler arasında duyu, düşünce, bilgi, haber vb. bakımından karşılıklı alışveriş” şeklinde tanımlanmaktadır (2).

Görsel iletişim yazının bulunuşu ve gelişen toplum ile beraber gelişen tipografik tasarımın yaygınlaşmasıyla başlamıştır Görsel iletişim, söze gerek duymaksızın, her türlü görüntülerden oluşan bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Görsel iletişimin temelini oluşturan görme yeteneği, algılamada önemli rol oynamaktadır. Görsel iletişimde kullanılan görseller, simgeler, işaretler genellikle evrensel olduklarından konuşarak kurulabilecek iletişimden daha anlaşılır ve etkilidir.

İletişim, canlıların var oluşuyla birlikte ortaya çıkan bir kavram olarak nitelendirilmektedir. Canlılar içinde farklı niteliklerle donatılan insan, iletişim yoluyla diğer canlılara oranla üstünlüğünü sağlamış, psikolojik, sosyal, fiziksel ve yapısal niteliklerine göre iletiler oluşturarak çevresini gereksinimleri doğrultusunda değiştirme çabasına girmiştir. Bununla birlikte iletişim, etkileşim sonucu kendi yaşamı da çevresi tarafından biçimlendirilmiştir. İnsan topluluklarının, en ilkel yaşam biçimlerinden günümüzdeki tekno-toplumlara kadar geçirdiği

tüm evrelerde iletişim ve iletişim sistemlerinin etkinliği söz konusudur. Toplumsal ilişkilerin boyutları ve toplumlar arası ilişkilerin giderek yoğunlaşması göz önüne alınırsa, iletişimin önemi ve kazandığı evrensel boyutlar daha da iyi anlaşılabilir (3).

İletişim, fiziksel ve sosyal çevreden kişiye, topluluğa ulaşan bir algılama kavramını taşıyarak, her düşüncenin, her davranışın güncel yaşama, yaşam biçimine sosyal çevreye yansımaları olmaktadır.

Bu durumda ortaya çıkan karşılıklı yansıma ise temel iletişim olgusunu oluşturmaktadır. Adına iletişim denen bu etkin yansımalar, genelde her zaman etkisinde kaldığımız duyularımız yardımıyla meydana gelir.

Afişin, gerek iç gerek dış mekânlarda çok fazla kişiye ulaşabilmesi, üretim ve dağıtımının diğer görsel iletişim araçlarına oranla daha ucuz olması, kurumların, derneklerin, partilerin sosyal içerikli afiş aracılığıyla mesajlarını iletmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır (4).

Görsel iletişim tasarımı açısından toplumu ilgilendiren uyarıcı veya bilgilendirici konularda afişlerinin hazırlanıp insanlara sunulmasının ardından, ülkemizde tasarımcılar tarafından hedef kitleye sunulan afişler; sosyolojik, tasarım açısından kullanılan objelerin insanlarda sosyolojik ve psikolojik etki bıraktığı düşünülmektedir. Var olan sosyal ileti açısından zengin olan afişlerin toplumda ne tarz bir etki bıraktığı konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Problem Cümleleri

- Toplumun sosyal afişleri algılama düzeyleri nedir?
- Sosyal iletişim açısından afiş içeriklerinin hedef kitle düzeylerine etkisi nedir?

Alt Problemler

- Sosyal içerikli afişlerin toplumda bıraktığı etkinin algı düzeyleri ölçülebilir mi?
- Sosyal afişlerde kullanılan resim ve yazıların sosyolojik açıdan ne kadar etkili olduğu belirlenebilir mi?
- Sosyal afişlerin geri dönütlerinde verilen mesajın toplumda ne kadar etkili olduğu tespit edilebilir mi?

Hipotezler

- Sosyal içerikli afişlerin toplumda bıraktığı etkinin algı düzeyleri ölçülebilir.
- Sosyal içerikli afişlerde kullanılan resim ve yazıların sosyolojik açıdan ne kadar etkili olduğunu belirlenebilir.
- Sosyal içerikli afişlerin geri dönütlerinde verilen mesajın toplumda ne kadar etkili olduğunu tespit edilebilir.

Projenin Önemi

Sosyal içerikli afişler; kitle iletişim araçlarından birisi olduğundan bugün modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak hayatımızda yer almıştır. Bu iletişim aracı sayesinde insan yaşamının her anında tükettiği ürünü ve aldığı hizmeti tanımayı ve onlardan nasıl

yararlanacağını öğrenmektedir. Afişlerin gerek iç gerek dış mekânlarda çok fazla kişiye ulaşabilmesi, üretim ve dağıtımının diğer görsel iletişim araçlarına oranla daha ucuz olması, kurumların, derneklerin, partilerin sosyal içerikli afiş aracılığıyla mesajlarını iletmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda sosyal içerikli afişlerin hedef kile üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilimsel yayına rastlanmamıştır. Dolayısıyla projenin alanyazına katkı sunacağı, bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Varsayımlar

Üniversite mezunu bireylerde uygulama yapılırken amaçlarımıza ulaşabileceğimiz varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

Projede elde edilen veriler;

- Uygulama yapılan grubun yaş ve cinsiyet durumlarıyla,
- Uygulama yapılan grubun görsel ve bilişsel becerileri ile sınırlıdır.

1. Yöntem

1.1.Araştırma Modeli

Bu projede nicel araştırma yönteminden tarama deseni kullanılmıştır.

Tarama deseni, görece daha büyük örneklem üzerinde çalışılan ve katılımcıların algı,tutum veya görüşlerini ortaya koymak için tercih edilen nicel araştırma desendir (Creswell ve Plano Clark, 2020). Bu araştırmada da lisans mezunlarının sosyal afişlere ilişkin görüşlerini belirlemek için tarama deseni kullanılmıştır.

1.2.Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması için;

- Yapılması düşünülen proje ile ilgili literatür taraması 60 gün,
- Afişlerinin belirlenmesi 20 gün, anket sorularının hazırlanması 5 gün olmak üzere 25 gün,
- Anket çalışmasının uygulanması 30 gün,
- Proje raporu yazımı 30 gün sürmüştür.
- Yapılan çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

1.3.Proje İşlem Basamakları

Proje çalışması aşağıdaki süreçler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

- Problem tespit edildi.
- Literatür taraması yapıldı.
- Hipotez ileri sürüldü.

- Projemizde kullanacağımız afişler seçildi(Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10).

Şekil 1. Sosyal afiş(5)

Şekil 2. Sosyal afiş(6)

Şekil 3. Sosyal afiş(7)

Şekil 4. Sosyal afiş(8)

Şekil 5. Sosyal afiş(9)

Şekil 6. Sosyal afiş(10)

Şekil 7. Sosyal afiş(11)

Şekil 8. Sosyal afiş(12)

Şekil 9. Sosyal afiş(13)	Şekil 10. Sosyal afiş(14)

- Seçilen afişler için anket soruları hazırlandı(Tablo 1).

Bu proje çalışması için hazırlanan anket 4 yıl ve üstü üniversite mezunu 58 kadın 42 erkek kişi tarafından 10 afiş ve 10 soru üzerinden değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Anket Formu

	1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	2. Sosyal afişte istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	9. Afiş problemi çözmeye uygulana bilir mi?	10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?
1.Afiş										
2.Afiş										
3.Afiş										
4.Afiş										
5.Afiş										
6.Afiş										
7.Afiş										
8.Afiş										
9.Afiş										
10.Afiş										

- Bu projenin hipotezlerini sınamak için anket çalışması uygulandı.
- Sonuçlar yorumlanıp raporlaştırıldı.

2. Proje İş-Zaman Çizelgesi

Tablo 1

İş Zaman Çizelgesi

İşin Tanımı	Aylar								
	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür Taraması					X	X			
Afişlerin Belirlenmesi							X		
Anket Sorularının Hazırlanması							X		
Anket Çalışmasının Uygulanması								X	
Proje Raporu Yazımı									X

3. Bulgular

Tablo 2

Afişlerin toplam ortalamaları şu şekildedir.

	1.Soru Ortm.	2.Soru Ortm.	3.Soru Ortm.	4.Soru Ortm.	5.Soru Ortm.	6.Soru Ortm.	7.Soru Ortm.	8.Soru Ortm.	9.Soru Ortm.	10.Soru Ortm.
1.Afiş	8,18	7,7	7,76	7,72	7,58	7,22	7,22	8,1	7,54	7,42
2.Afiş	8,02	7,88	7,18	7,38	7,24	7,18	7,8	7,8	7,48	7,94
3.Afiş	8,26	7,54	8,18	7,92	7,34	7,8	8,08	8,06	7,32	7,96
4.Afiş	8,26	6,16	7,38	7,4	7,66	7,18	7,2	7,72	7,9	7,16

5.Afiş	7,48	5,28	7,82	7,04	7,64	7,06	7,7	7,38	7,08	7,08
6.Afiş	7,34	8,02	7,82	8,7	6,68	7,7	7,92	8,62	7,22	8,46
7.Afiş	8	8,02	8,04	8,24	7,78	7,74	7,08	7,82	7,38	8,06
8.Afiş	8	7,82	7	7,8	8,32	8,06	7,68	8,08	8,54	8,08
9.Afiş	7,78	7,82	7,3	7,74	7,72	5,04	7,9	5,86	6,92	7,56
10.Afiş	8,16	7,96	7,92	7,54	8,08	7,8	8,04	8,04	8,68	8,08

Afişlerin toplam ortalaması Tablo 2’de gösterilmiştir. Her soru için maximum 10 puan üzerinden hesaplanmıştır.

Tablo 3.

Şekil 1. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,18
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,7
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,76
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,72
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,58
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,22
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,22
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	8,1
9. Afiş problemi çözüme uygulanabilir mi?	7,54
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,42
Toplam Ortalama	7,64

Şekil 1. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 3’de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,64 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo 4.

Şekil 2. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,02
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,88
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,18
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,38
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,24
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,18
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,8
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	7,8
9. Afiş problemi çözümede uygulanabilir mi?	7,48
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,94
Toplam Ortalama	7,59

Şekil 2. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 4’de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,59 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo 5.

Şekil 3. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,26
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,54

3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	8,18
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,92
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,34
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,8
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	8,08
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	8,06
9. Afiş problemi çözüme uygulanabilir mi?	7,32
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,96
Toplam Ortalama	7,84

Şekil 3. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 5’de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,84 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo 6.

Şekil 4. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,3
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	6,16
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,38
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,4
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,66
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,18
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,2

8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	7,72
9. Afiş problemi çözmede uygulana bilir mi?	7,9
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,16
Toplam Ortalama	7,40

Şekil 4. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 6'de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,40 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo7.

Şekil 5. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	7,48
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	5,28
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,82
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,04
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,64
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,06
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,7
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	7,38
9. Afiş problemi çözmede uygulana bilir mi?	7,08
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,08
Toplam Ortalama	7,15

Şekil 5. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 7'de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,15 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo8.

Şekil 6. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	7,34
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	8,2
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,82
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	8,7
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	6,68
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,7
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,92
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	8,62
9. Afiş problemi çözümede uygulanabilir mi?	7,22
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	8,46
Toplam Ortalama	7,84

Şekil 6. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 8’de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,84 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo9.

Şekil 7. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,1
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	8,02

3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	8,04
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	8,24
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,78
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,74
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,08
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	7,82
9. Afiş problemi çözümede uygulanabilir mi?	7,38
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	8,06
Toplam Ortalama	7,81

Şekil 7. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 9’de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,81 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo10.

Şekil 8. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,82
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,8
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	8,52
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	8,06
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,68

8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	8,08
9. Afiş problemi çözmede uygulana bilir mi?	8,54
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	8,08
Toplam Ortalama	7,93

Şekil 8. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 10'de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,93 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo11.

Şekil 9. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	7,78
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,82
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,3
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,74
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	7,72
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	5,04
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	7,9
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	5,86
9. Afiş problemi çözmede uygulana bilir mi?	7,48
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	7,94
Toplam Ortalama	7,59

Şekil 9. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 11'de gösterilmiştir. Anket sonucu 7,59 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

Tablo12.

Şekil 10. Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu

ÖLÇÜTLER	Ortalama
1. Sosyal afiş, konusu açısından amacına uygun mu?	8,16
2. Sosyal afişte verilmek istenen mesaj yazı ve imge amacına uygun mu?	7,96
3. Sosyal afiş görsel açıdan yeterli mi?	7,92
4. Sosyal Afişte kullanılan imgeler yeterli midir?	7,54
5. Afişin sosyal hayata etkisi olur mu?	8,08
6. Afişteki konu toplumsal sorunları yeterince yansıtmış mı?	7,8
7. Afiş alıcıyı İkna edici mi?	8,04
8. Afiş duygulara hitap ediyor mu?	8,04
9. Afiş problemi çözümede uygulanabilir mi?	8,68
10. Sosyal afiş toplumu ilgilendiren bir konu mu?	8,08
Toplam Ortalama	8,03

Şekil 10. deki Sosyal Temalı Afiş Anket Sonucu Tablo 12’de gösterilmiştir. Anket sonucu 8,03 ortalama ile başarılı bir tasarım olduğu görülmektedir.

4. Sonuç ve Tartışma

Bu sistemin üstün özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;

- Sosyal içerikli afişlerin toplumda bıraktığı etkinin algı düzeyleri ölçüldü.
- Sosyal afişlerde kullanılan resim ve yazıların sosyolojik açıdan ne kadar etkili olduğu belirlendi.
- Sosyal afişlerin geri dönütlerinde verilen mesajın toplumda ne kadar etkili olduğu tespit edildi.
- Sosyal içerikli afişlerin alıcı kitle tarafından geri dönütlerde olumlu yansımaları oldu.

- Sosyal afişlerin, anket uygulanan kitlenin bu afişlere karşı duyarlılık seviyelerinin arttığı görüldü.
- Sosyal Afişlerin alıcıya verilmek istenen mesaj ilk bakışta verildiği görülmüştür.
- Sosyal Afişler, tasarım dili açısından toplumun hassasiyetlerini ön plana koymaktadır.
- Afişlerde kullanılan uyarıcı ve bilgilendirici yazılar(sloganlar) çoğunlukla yeterli olduğu görülmüştür.
- Afişlerde kullanılan fotoğraf imgesi, tasarım dili, bireyin haklarını ve gücünü öne çıkardığı görülmektedir.
- Günümüzde Sosyal içerikli Afişler toplumda var olan sorunları yansıtmada hala güçlü bir rol üslendiği görülmüştür.

5. Öneriler

- Kurs, eğitim vb. uygulamalarla toplumun algılama düzeyleri geliştirilebilir.
- Toplumun daha iyi algılaması için sosyal içerikli farklı afişler hazırlanabilir.
- Televizyon reklamlarında daha fazla yer verilebilir.
- İnsanların dijital platformlarda en çok takip ettiği ve seyredilen programlarda dikkat çekmek amacıyla afişler ürün yerleştirme şeklinde gösterilmelidir.
- Yerel yönetimler insanları bilinçlendirici kongre, konser, sergi, yarışma vb. etkinlikler düzenleyerek dikkat çekebilir.
- Özel sektör ve kamu kurumları çalışanları için hizmet içi eğitim düzenleyebilir.

6. Kaynaklar

- 1- Ketenci, H.F. , Bilgili, C. (2006). *Görsel İletişim & Grafik Tasarımı*. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
- 2- Usluata, A. (1995). *İletişim*. İstanbul: İletişim Yayınları
- 3- Buhler-Oppenheim, K. (1971). *Signs, Brands Marks*. Stuttgart: Hasting House
- Carter, R., Day, B. and Meggs, P.B. (1985), *Typographic Design: Form and Communication*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- 4- IŞIK, D. (2010). *Görsel İletişim Aracı Olarak Afiş Tasarımı: 2009 Yılı Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Afiş Tasarımlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir:
- 5- <http://grafiport.comunicef-adli-eserin-detayi-147.htm>
- 6- Çocuk Temalı Afiş Yusuf Söylemez
- 7- <http://kanalkultur.blogspot.com.tr/cocuk-evlilikleri.html>
- 8- Sosyal Afiş Yusuf Söylemez
- 9- <http://www.forumlordum.net-cocuk-istismari-afisleri.html>
- 10- <http://www.losev.org.tr>
- 11- <http://www.sakaryarehberim.comothershaber-uyari-afisleri-sokakta-calisan-cocuk->

sayisini-azalitti--15171.html

12-<http://www.forumlordum.net/attachments/4528d1352659427/cocuk-istismari-afisleri1.jpg>

13- <http://www.albiyobir.org.tre08-1502.htm.jpg>

14-<http://www.cayirova.gov.tr>